

COVID-19 И СВЯЗЬ МЕЖДУ ПОЧЕЧНОЙ ДИСФУНКЦИЕЙ И ТЯЖЕСТЬЮ ЗАБОЛЕВАНИЯ**Парпиева Н.Н.¹, Рахимова Г.Н.², Тилляшайхова И.М.³**^{1,3}Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр фтизиатрии и пульмонологии.²Центр развития профессиональной квалификации медицинских работников³Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр Эндокринологии имени Я.Х. Туракулова<https://doi.org/10.5281/zenodo.8357883>

Аннотация. Появляется все больше доказательств того, что COVID-19 может сопровождать почечную недостаточность. До сих пор неясно, есть ли связь между почечной дисфункцией, вызванной тяжелым острым респираторным синдромом коронавируса-2 (SARS-CoV-2), и прогнозом. В результате высокой экспрессии ACE2 в различных частях нефрона заболевания почек являются фактором риска инфицирования коронавирусом. ХБП является наиболее распространенным коморбидным заболеванием в период пандемии SARS-CoV 2. Он конкурирует с гипертонией и сердечнососудистыми заболеваниями. С другой стороны, заболевание почек является одним из распространенных осложнений COVID 19 и важным фактором риска смертности.

Ключевые слова: COVID-19, почечная дисфункция, азот мочевины крови, прогноз.

Цель работы: Определить почечную недостаточность, а также его переменные риска, такие как возраст и сопутствующие заболевания у пациентов с COVID-19.

Материалы и методы: В исследование было включено 138 пациентов с COVID-19 49 (35,5%) мужчин и 89 (64,5%) женщин. По степени тяжести течения COVID-19 пациенты были разделены на две группы: в первой группе были 114 пациентов (82,6%) с среднетяжелым течением, а во второй группе были 24 пациента (17,4%) с тяжелым течением. Общий анализ крови, азот мочевины крови, мочевина крови и скорость клубочковой фильтрации были оценены по формуле СКД-ЕРІ. Сбор анамнеза, клиническое обследование и измерение параметров АД, ЧСС и ИМТ проводились для оценки сопутствующих заболеваний.

Полученные результаты.

АГ-52,9%, ССЗ-18,3% и СД-27,5% были наиболее распространенными сопутствующими заболеваниями во всех группах. Тем не менее, частота общих сопутствующих заболеваний, таких как АГ и ССЗ, значительно выше во второй группе. В общей сложности три смертельных исхода в больнице составили 2,17% от общего количества смертей. Во 2 гр. было отмечено более высокое количество мочевины (4,16 против 2,8 ммоль/л), более высокое отношение азота мочевины к креатинину (10,7 против 8,3), более высокое количество лейкоцитов (10,3 против $7,9 \times 10^9/л$), более высокое количество нейтрофилов (7,55 против $4,2 \times 10^9/л$) и более низкое количество лимфоцитов (26,8 против $14,2 \times 10^9/л$).

Заключение: Тяжесть COVID-19 различается между пациентами. Основными факторами риска тяжести заболевания являются возраст, сопутствующие заболевания и иммунологический статус.

АКТУАЛЬНОСТЬ

В 2020 году вирус SARS-CoV 2 вызвал новую коронавирусную инфекцию COVID-19. Пандемия продолжается по сей день. В основном вирус поражает дыхательные пути, проникая в клетку рецептор ангиотензинпревращающего фермента типа 2 (ACE2). Но ACE2 высоко экспрессируется в почках и легких. Таким образом, COVID-19 чрезвычайно опасен для людей с хроническими заболеваниями почек (ХБП), которые могут ухудшиться из-за вируса. В первую очередь это касается пожилых людей, страдающих сахарным диабетом, лишним весом и сопутствующим сердечно-сосудистым заболеваниям, особенно артериальной гипертензией. Вероятность заражения коронавирусом увеличивается с хронической болезнью почек (ХБП) [1]. ХБП встречается в 83,9% пациентов с тяжелой клинической картиной COVID-19. [2].

В результате высокой продукции ACE2 в различных отделах нефрона заболевания почек являются важным фактором риска инфицирования SARS-CoV 2. По результатам полимеразной цепной реакции (PCR) частицы коронавируса были обнаружены в моче пациентов с диагнозом COVID-19. Как было указано выше, SARS-CoV 2 проникает в клетку хозяина с помощью ACE2. Известно, что рецепторы ангиотензинпревращающего фермента типа 2 (ACE2) в почках почти в 100 раз выше, чем в легких. Кроме того, экспрессия ACE2 была обнаружена в нескольких частях нефрона, включая подоциты и мезангиальные клетки в почечном тельце, эндотелий капилляров сосудистого клубочка и эпителиальные клетки проксимальных канальцев. В результате COVID-19 атакует большинство отделов нефрона! А коронавирус попадает через ACE2-зависимый путь и повреждает почку. Ученые обнаружили, что инфицирование SARS-CoV 2 вызывает эндотелиит, повреждение внутренней оболочки сосудов почек, которое вызывает генерализованную сосудистую эндотелиальную дисфункцию и некроз канальцевого аппарата почек. Инфекция COVID-19 вызывает значительный выброс цитокинов, активацию макрофагов и инфильтрацию лимфоцитами паренхимы почки и усиление отложения комплемента C5b 9 в канальцах нефрона. У пациентов с COVID 19 во время воспаления и «цитокиновой бури» происходит снижение фильтрационного давления и скорости клубочковой фильтрации, одновременно с уменьшением интенсивности почечного кровотока. Это может привести к кардиоренальному синдрому 1 го типа и острой почечной недостаточности. SARS-CoV 2 повреждает нефроны, что приводит к острой почечной недостаточности и хронической болезни почек.

В результате прямого повреждения подоцитов, вызванного экспрессией ACE2, у пациентов с коронавирусной инфекцией чаще всего наблюдалась протеинурия, или белок в моче. У 20% пациентов, инфицированных COVID-19, наблюдалась гематурия, то есть наличие эритроцитов в моче [3]. Авторы утверждают, что эндотелиит, который вызывает коагулопатию и разрушает фильтрационный барьер в почечных клубочках, является причиной геморрагии на фоне COVID-19. Некоторые авторы считают, что появление протеинурии и гематурии у пациента с COVID-19 могут быть самостоятельными независимыми признаками начала критического этапа болезни. При интенсивной терапии купирование протеинурии и гематурии при коронавирусной инфекции возможно, но не ранее чем через три недели от начала заболевания.

Азотемия — значительное повышение уровней креатинина и мочевины в крови, а также временное снижение фильтрационной функции почек — являются другими признаками повреждения почек. В исследовании, опубликованном Li Z. et al. в BMJ Yale,

оценивали функцию почек 59 пациентов, инфицированных SARS-CoV 2. У 63% пациентов была протеинурия, а у 19% и 27% были высокие уровни креатинина и мочевины в крови соответственно. Кроме того, компьютерная томография у всех этих пациентов показала, что в каждом из них в каждом случае было обнаружено уплотнение паренхимы почек. Таким образом, было обнаружено, что у пациентов с COVID 19 часто развивается почечная недостаточность, которая может быть причиной полиорганной недостаточности и, в конечном счете, смерти. Исследование Yang X. et al. показало, что у пациентов с COVID-19, находящихся в критическом состоянии, ОПН чаще встречается. Авторы показали, что ОПН была наиболее распространенным внелегочным осложнением у пациентов, находящихся в отделении интенсивной терапии, и встречалась в каждом третьем случае. В результате коронавирусной инфекции каждый четвертый больной с ОПН нуждался в непрерывном гемодиализе, и в первую неделю поступления в стационар умерли 12 (80%) пациентов. Согласно клиническому исследованию, проведенному на базе больницы в Ухани (n=701), у 5,1% пациентов, получающих лечение COVID-19, развилась ОПН. В этой группе пациентов при поступлении у 43,9% была протеинурия, у 26,7% была гематурия, у 13-14% был повышенный уровень креатинина в сыворотке крови, а скорость клубочковой фильтрации была менее 60 мл/мин (норма более 90 мл/мин) [4].

Больные с хронической болезнью почек, которая достигла конечной стадии, когда их функция почек значительно ухудшилась, а также люди, у которых еще не было коронавирусной инфекции, составляют особую группу пациентов. Эти пациенты входят в группу риска инфицирования SARS-CoV 2, и они часто принимают иммуносупрессивные препараты для снижения активности заболевания.

Частым осложнением COVID-19 является заболевание почек, которое значительно увеличивает риск летальных исходов. Таким образом, даже у пациентов с незначительными респираторными симптомами COVID 19 следует проводить оценку функции почек. Результативность выздоровления пациента с COVID 19 может быть улучшена при раннем выявлении, улучшении фильтрационной и выделительной функции почек, включая адекватную гемодинамическую поддержку и ограничении нефротоксических лекарств.

Цель нашего исследования состояла в том, чтобы определить, вызывает ли SARS-CoV 2 почечную недостаточность, а также его переменные риска, такие как возраст и сопутствующие заболевания, у пациентов с COVID-19.

Материалы и методы:

Критерии включения: В исследование были включены 138 пациента, с в возрасте ≥ 18 лет, с положительным Ig SARS-Cov-2 на базе Республиканский специализированный медицинский центр Зангиота. От пациентов было получено индивидуальное подписанное информированное согласие.

Критерий исключения: беременность, лактация, пациенты младше 18 лет, пациенты с отрицательным Ig SARS-CoV-2 и пациенты, участвовавшие в любом другом клиническом испытании.

Продолжительность исследования.

В исследование включали пациентов госпитализированных в Республиканский специализированный медицинский центр Зангиота, за июль месяц 2022 года.

Описание медицинского вмешательства. Все пациенты были обследованы по единой схеме. Проводился стандартный сбор анамнеза, осмотр и интерпретация данных.

Оценивалась степень тяжести COVID-19. Возраст, пол, артериальное давление, сопутствующие заболевания, такие как сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ), диабет, гипертония, хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) и злокачественные новообразования, были получены во время госпитализации. Измеряли следующие параметры: общий анализ крови, азот мочевины крови, мочевую кислоту и расчетную скорость клубочковой фильтрации (pCKФ). Для оценки образцов периферической венозной крови использовали стандартные методики. Все лабораторные исследования проводились в клинической лаборатории Зангиатинской инфекционной больницы.

Статистический анализ. Статистическую обработку данных проводили с помощью программы MS Excel 2016. Для статических расчетов использовали среднее арифметическое, стандартное отклонение и процент.

Полученные результаты. Согласно нашему исследованию, среди пациентов с COVID-19 49 (35,5%) были мужчинами, а 89 (64,5%) были женщинами. 69 пациентов в возрасте от 26 до 39 лет, 62 — от 40 до 59 лет и 50 — старше 60 лет. Среднее время пребывания в больнице составило 11,5 дней.

В общей сложности 114 человек (82,6%) заболели COVID-19. 17,4% пациентов были тяжелыми. Были также изучены демографические данные. Артериальная гипертензия (52,9%), сердечное сердце (18,3%) и сахарный диабет (27,5%) были наиболее распространенными сопутствующими заболеваниями во всех группах.

Таблица 1.

Сравнительные демографические параметры между группами пациентов								
Характеристики		Возраст, средний	пол		сопутствующие заболевания, n(%)	Диабет, n(%)		Смерть от всех причин
			мужской	женский		1 тип	2 тип	
степень тяжести	средняя	58.04	40 (35%)	74 (65%)	26 (22,8%)	3 (2,6%)	20 (17,5%)	0
Covid-19	тяжелая	61,7	11 (45,8%)	13 (54,%)	22 (83%)	2 (8,3%)	15 (62,5%)	3 (12,5%)

В то же время частота общих сопутствующих заболеваний, артериальной гипертензии и сердечно-сосудистых заболеваний значительно выше в группе тяжелого течения. Общее количество внутрибольничных летальных исходов составило три (2,17%), все они относились к категории тяжелых. Показатели крови пациентов в нетяжелой и тяжелой группах при поступлении сильно различались. В тяжелых случаях отмечались более высокие уровни мочевины (4,16 против 2,8 ммоль/л), более высокий уровень азота мочевины к креатинину (10,7 против 8,3), более высокие уровни лейкоцитов (10,3 против $7,9 \times 10^9/л$) и более высокие уровни нейтрофилов (7,55 против $4,2 \times 10^9/л$). По сравнению с $14,2 \times 10^9/л$ количество лимфоцитов было ниже 26,8 против $14,2 \times 10^9/л$ (таблица 2).

Таблица 2.

Сравнение показателей крови между группами пациентов											
Характеристики		АМК, ммоль/л	Кр, ммоль/л	pCKФ	Соотношение BUN/Cr	лейкоциты, $10^9/л$	НЕЙТ, $10^9/л$	ЛИМФ, %	пн, %	ЭОС, %	PLT, $10^9/л$
степень тяжести	средняя	2,8	76,3	73,5	7,2	7,9	4,2	14,2	6,4	18,0	248,2
Covid-19	тяжелая	4,16	86,7	64,2	10,7	10,3	7,55	26,8	5,45	23,2	256,6

Была исследована взаимосвязь между почечной дисфункцией и тяжестью течения COVID-19. Исследовались сывороточные показатели почечной функции, такие как креатинин, рСКФ и мочевиная кислота. По сравнению с нетяжелыми пациентами тяжелые пациенты имели более высокие уровни креатинина в сыворотке и более низкие уровни рСКФ в сыворотке.

Исследовано влияние возраста на функцию почек. Результаты исследования показали, что у людей старше 60 лет была ниже рСКФ (уровень азота мочевины 7,5 ммоль/л, креатинин 104,4 ммоль/л и рСКФ 60,5 мл/мин), что, вероятно, связано с сопутствующими хроническими заболеваниями. У лиц моложе 39 лет уровни азота мочевины составляли 2,0 ммоль/л, креатинин 86,3 ммоль/л и рСКФ 95,5 ммоль/мин. У людей в возрасте 40–59 лет уровни азота мочевины составляли 2,8 ммоль/л, креатинин 88,3 ммоль/л и рСКФ 77,4 мл/мин (таблица 3).

Таблица 3.

Влияние возраста на функцию почек				
	случаев N(%)	азот мочевины (ммоль/л)	креатинин (ммоль/л)	рСКФ (мл/мин)
пол				
мужской	49 (35,5%)	3,4	107,4	77
женский	89 (64,5%)	2,7	86,2	74,3
возраст				
<39	26 (18,8)	2	86,3	95,5
40-59	62 (45%)	2,8	88,3	77,4
>60	50 (36,2%)	7,5	104,4	60,5
Гипертония				
да	73 (52,8%)	2,9	92,7	74
нет	65 (47,1%)	3,3	93,5	75,4
Диабет				
1 тип	5 (3,6%)	3,78	96,4	64,6
2 тип	35 (25,3%)	3,6	105,2	67,8

У пациентов старше 60 лет был самый низкий уровень рСКФ. Впоследствии изучалось влияние других заболеваний на почечную дисфункцию. В то же время мы обнаружили, что рСКФ был немного ниже у пациентов с COVID-19 с другими хроническими заболеваниями по сравнению с пациентами без хронических заболеваний.

Обсуждение. COVID-19 имеет средний инкубационный период в три дня и легко передается от человека к человеку, что приводит к быстрой пандемии. Пациенты с легкой или средней степенью тяжести COVID-19 имеют более легкие симптомы и лучший прогноз, чем пациенты с тяжелым или критическим заболеванием, которые обычно имеют более сложные симптомы и высокий уровень смертности. COVID-19 можно лечить и контролировать более эффективно, если определить прогностические переменные для тяжелого заболевания с помощью обычных анализов крови. Для определения предполагаемых биомаркеров тяжести заболевания и выживаемости 138 пациентов с

COVID-19 были изучены их демографические данные, сопутствующие заболевания и типичные параметры крови.

Исследование, проведенно в Зангиатинской инфекционной больнице Республики Узбекистан. По нашим данным, больные с тяжелыми состояниями были пожилого возраста. Частота общих сопутствующих заболеваний, АГ и сердечно-сосудистых заболеваний была выше у пациентов с тяжелыми состояниями. Клинические характеристики нашей популяции пациентов согласуются с характеристиками других исследований. По данным Yuwei et al., общая смертность составила 13,47%. В нашей когорте общая смертность составила 12,5%. Прогрессирование COVID-19 и прогноз в первую очередь определяются иммунным статусом и воспалительной реакцией организма. Нейтрофилы являются жизненно важным компонентом семейства лейкоцитов и играют решающую роль в иммунном ответе. NEU генерируют активные формы кислорода, которые разрушают ДНК вирусных клеток. Помимо взаимодействия с различными компартментами, NEU продуцируют большое количество цитокинов и медиаторов, в частности фактор роста эндотелия сосудов. Однако лимфоциты в первую очередь участвуют в иммунном ответе человека, вызванном вирусной инфекцией. Системное воспаление снижает количество CD4+ Т-лимфоцитов и увеличивает количество супрессивных CD8+ Т-лимфоцитов за счет заметного снижения клеточного иммунитета. Следовательно, вызванное вирусом воспаление увеличивает NLR. В нескольких исследованиях проанализировано количество лейкоцитов у пациентов с COVID-19 на разных клинических стадиях.

В исследовании Qin et al. обнаружили, что количество нейтрофилов было выше, а количество лимфоцитов было снижено среди пациентов с COVID-19 в тяжелой группе по сравнению с пациентами в нетяжелой группе. НЭУ продуцируют большое количество цитокинов и медиаторов, особенно фактор роста эндотелия сосудов. Однако лимфоциты в первую очередь участвуют в иммунном ответе человека, вызванном вирусной инфекцией.

В результате у людей с тяжелой инфекцией уровень NLR был выше. NLR также связан с тяжестью заболевания в этом исследовании. Ключевыми показателями функции почек являются уровни BUN и Cr, а также соотношение BUN/Cr. Соотношение BUN/Cr имеет решающее значение для лечения и клинического наблюдения за пациентами с острым инфарктом миокарда (ОИМ), при этом существует четкая связь между высоким соотношением BUN/Cr и долгосрочной смертностью пациентов с ОИМ. Согласно Yoichi et al., соотношение BUN/Cr связано с повышенным риском смертности у пациентов с ОЧН. Gotsman et al. обнаружили, что соотношение BUN/Cr при поступлении было связано с более высоким показателем в течение 1 года и в долгосрочной перспективе (в среднем: 6,5 лет наблюдения). смертности у больных с ОЧН в своих исследованиях. Бриско и его коллеги обнаружили связь между высоким соотношением азота мочевины и хрома при госпитализации и более высокой смертностью. Коронавирус может изменять функцию почек, напрямую проникая в почечные клетки через ACE и стимулируя ренин-ангиотензин-альдостероновую систему (РААС) с вызываемыми ею системными эффектами. РААС способствует абсорбции воды и солей в почечных канальцах, что приводит к пассивной реабсорбции АМК. Эти системные эффекты способствуют сужению почечных сосудов, что снижает клубочковую фильтрацию и экскрецию мочевины. Несмотря на это, соотношение АМК/Cr повышается, когда Cr фильтруется клубочками, а не реабсорбируется. В свете этих знаний авторы считают, что соотношение BUN/Cr можно использовать для

прогнозирования тяжести и выживаемости COVID-19. Это первое исследование, в котором изучается влияние отношения BUN/Cr при госпитализации на тяжесть и выживаемость при COVID-19. Количество Cr в этой когорте было сопоставимо у лиц с тяжелым и нетяжелым течением. В тяжелой группе пациентов соотношение BUN/Cr было выше. Исследование показало, что высокое соотношение BUN/Cr и низкий NLR были независимыми предикторами тяжести заболевания COVID-19 и выживаемости. Соотношение BUN/Cr и NLR могут дать полезную информацию при первой оценке пациентов с COVID-19. Поскольку они экономически эффективны и просты в применении, соотношение BUN/Cr и NLR предлагается использовать для прогнозирования тяжести течения COVID-19.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. К первичным факторам риска, определяющим тяжесть заболевания, и другим важным факторам риска почечной дисфункции относятся пожилой возраст, сопутствующие заболевания, иммунологический статус и артериальная гипертензия. Соотношение BUN/Cr и NLR могут быть связаны с тяжестью заболевания, и рутинное использование этих маркеров при оценке заболевания может быть полезным. В целом, это исследование было сосредоточено на почечной недостаточности, вызванной SARS-CoV-2, в Зангиатинской инфекционной больнице Республики Узбекистан. Эти данные показывают, что почечная недостаточность чаще встречается у пациентов с тяжелым течением COVID-19.

REFERENCES

1. Pei G, Zhang Z, Peng J, Liu L, Zhang C, Yu C, Ma Z, Huang Y, Liu W, Yao Y, Zeng R, Xu G. Renal Involvement and Early Prognosis in Patients with COVID-19 Pneumonia. *J Am Soc Nephrol.* 2020 Jun;31(6):1157-1165. doi: 10.1681/ASN.2020030276. Epub 2020 Apr 28.
2. Oyelade T, Alqahtani J, Canciani G. Prognosis of COVID-19 in Patients with Liver and Kidney Diseases: An Early Systematic Review and Meta-Analysis. *Trop Med Infect Dis.* 2020 May 15;5(2):80. doi: 10.3390/tropicalmed5020080.
3. Martinez-Rojas MA, Vega-Vega O, Bobadilla NA. Is the kidney a target of SARS-CoV-2? *Am J Physiol Renal Physiol.* 2020 Jun 1;318(6):F1454-F1462. doi: 10.1152/ajprenal.00160.2020. Epub 2020 May 15.
4. Cheng Y, Luo R, Wang K, Zhang M, Wang Z, Dong L, Li J, Yao Y, Ge S, Xu G. Kidney disease is associated with in-hospital death of patients with COVID-19. *Kidney Int.* 2020 May;97(5):829-838. doi: 10.1016/j.kint.2020.03.005. Epub 2020 Mar 20.